

СИНТЕЗ УГЛЕВОДПРОИЗВОДНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ

Рахматуллаев И.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

г.Фергана. Ул: Янги Турон 2. tel.+998903034658

Аннотация: целью выяснения перспективности использования кислотноустойчивного тиамидного мостика между углеводным остатком и биологически активными соединениями противоопухолевого действия нами получены, а затем и испытаны на биологическую активность продукты взаимодействия глюкопиранозилизотиоцианата с 5-фторурацилом и метиловым эфиром 1, 2, 4-триазол-3-карбоновой кислоты. Продукт с фторурацилом получен с использованием триметилсилильного метода.

Ключевые слова:

гликозилизотиоцианаты, 5-фторурацил, метиловый эфир 1,2,3-триазол-3-карбоновой кислоты, фторид калия, ацетонитрил, гексан, диметилформамид.

Основная цель данного исследования является разработка методов синтеза углеводсодержащих гетероциклических соединений на основе глю- и галактозилизотиоцианатов для использования продуктов в медицине и сельском хозяйстве. Введение углеводов в структуру биологически активных препаратов часто приводит к снижению общей токсичности, увеличению водной растворимости и избирательности действия [1,2]. В связи с этим изыскание новых углеводсодержащих препаратов относится к числу актуальных направлений химии углеводов.

Среди большого числа синтетических противоопухолевых соединений, выступающих в качестве антиметаболитов природных веществ пиримидинового ряда получили признание лишь очень ограниченное число препаратов. Среди них 5-фторурацил, в котором водородный атом при C_5 замещен на фтор [3]. Получено также значительное количество углеводных аналогов 5-замещенных дезоксиуридинов с N-гликозидными связями [4]. В то же время практически отсутствуют работы по использованию в качестве связующих мостиков через

примидиновые и углеводные блоки иных фрагментов, в частности, карбамидного и тиокарбамидного фрагментов.

Известно, что 5-фторурацил является очень слабым основанием. При создании новых препаратов, представляющих собой 5-фторурацил, замещенный по атому N₁ приходится решать проблему повышения нуклеофильности этого атома. Однако, в данном случае оказалось недостаточным действие фторида калия, нанесенного на окись алюминия – многочасовое кипячение компонентов реакции (гликозилотиоцианата и 5 - фторурацил) в ацетонитриле, либо диметилформамиде с избытком фторида калия, нанесенного на окись алюминия, не привело к какому-либо изменению исходных соединений (по данным ТСХ).

В синтезе N – β – D –глюкопиранозильного аналога 5-фторурацила с тиомочевинным мостиком при N₁ мы использовали триметилсилильный метод [5]. В работе использован бис - триметилсилильный эфир 5-фторурацила, полученный в Институте органического синтеза АН Латвии действием на 5-фторурацил гексаметилдисилазана в присутствии триметилхлорсилана.

Реакция бис - триметилсилильного эфира 5-фторурацила с гликозилотиоцианатом в абсолютном ацетонитриле при нагревании привела к образованию продукта конденсации (контроль за ходом реакции -ТСХ). Промежуточный продукт без выделения обработан этанолом, в результате чего происходит деблокирование карбонильных групп – удаление триметилсилильных групп с образованием карбонильных, и, следовательно, образование конечного продукта с общим выходом 83%.

В отличие от 5-фторурацила, метиловый эфир 1, 2, 4 – триазол – 3 – карбоновой кислоты удалось ввести в реакцию с гликозилотиоцианатом при кипячении в диметилформамиде в присутствии фторида калия, нанесенного на окись алюминия. Контроль за реакцией методом ТСХ показал полное исчезновение реагентов в течение 8 часов. Конечный продукт выделен из реакционной смеси с выходом 77%.

Экспериментальная часть

**Методика приготовления фторида калия, нанесенного
на окись алюминия.**

Фторида калия (25 г) растворяют в дистиллированной воде (200 мл) и при небольшом нагревании (+30) присыпают окись алюминия и перемешивают в течение 0,5 часа. Затем смесь упаривают на ротационном испарителе, вращая колбу с минимальной скоростью, наблюдая за тем, чтобы в результате упаривания остаток представлял собой порошок без комков.

**I-N-(2,3,4,6-тетра-0-ацетил-β-D-глюкопиранозил)-тиокарбамоил-
5 –фторурацил.**

Смесь гликозилизотиоцианата (3,89 г, 10 ммоль) и бис-триметилсилил-5-фторурацила (2,75 г, 10 ммоль) выдерживают в течение 8 часов при температуре +50 в 15 мл абсолютного ацетонитрила. После исчезновения исходных соединений (согласно ТСХ, система толуол/ацетон (3:1) реакционную смесь охлаждают и прибавляют к ней 10 мл абсолютного этанола. Раствор выдерживают при перемешивании при комнатной температуре в течение 5 часов. Затем раствор упаривают на ротационном испарителе, остаток затирают сухим гексаном и фильтруют.

**I-N-(2,3,4,6-тетра-0-ацетил-β-D-глюкопиранозил)-тиокарбомаил-3-
метоксикарбонил-1,2,4-триазол.**

Смесь гликозилизотиоцианата (3,89 г, 10 ммоль), метилового эфира 1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты (1,15 г, 10 ммоль) и 8 г фторида калия, нанесенного на окись алюминия кипятят в абсолютном диметилформамиде (10 мл) в течение 8 часов. Затем реакционную смесь охлаждают, фильтруют, упаривают на ротационном испарителе, остаток растворяют в 10 мл хлороформа, добавляют избыток сухого гексана и затирают, образующийся кристаллический осадок фильтруют

Л и т е р а т у р а

1.Рахматуллаев И. Синтез некоторых биологических активных гетероциклических производных углеводов. Сборник докладов и тезисов

всероссийской конференции «Химия растительных веществ и органический синтез». Сыктывкар, 2-5 июнь 2009 г. 101-103 стр.

2.Рахматуллаев И. Введение углеводов в структуру биологически активных препаратов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Перспективны использования материалов устойчивых и коррозии в промышленности Республики Таджикистан» посвященной «Дню химика» и 70-летию доктора химических наук, профессора, академика АН Республики Таджикистан Ганиев И.Н.

28 май 2018 г. Г. Душанбе.

3. Блохина Н.Н. (под ред). Химиотерапия злокачественных опухолей. М.:Медицина, 1977.

4.Гиллер С.А., Жук Р.А., Лидак М.Ю. Аналоги пиримидиннуклеозидов. I.N-(α -фуранидильные) производние природных примидиновых оснований и их антиметобалитов. - ДАН СССР, 1967,т.176, № 2, с 332-334.

5.Лукевиц Э.Я., Заблоцкая А.Е. Силильный метод синтеза нуклеозидов. – Рига: Зинатне,1985.